

Como facilitar a aprendizagem significativa e rigorosa da Física
Jorge Valadares – Coordenador do CECME e co-coordenador do MEC
da Universidade Aberta, jvalad@univ-ab.pt

Resumo

Nesta conferência pretende-se discutir algumas questões que, constituindo enormes desafios aos pesquisadores em Didáctica da Física, são de uma importância inquestionável. A questão fundamental é esta:

Porque tem havido tanto insucesso no ensino da Física e que fazer em termos didácticos para combater o mesmo ?

Esta questão leva-nos a discutir outras mais específicas, tais como:

Poderá a aprendizagem, incluindo a aprendizagem significativa, portanto uma aprendizagem que faz sentido, também contribuir para esse insucesso?

Por que motivo tantos professores de Física, incluindo os que são competentes cientificamente, apresentam níveis elevados de insucesso no ensino dessa ciência?

Será que o construtivismo e as estratégias nele alicerçadas poderão contribuir para o sucesso ou para o insucesso do ensino da Física?

Seria uma perfeita utopia e uma grande presunção da minha parte pretender aqui fazer uma discussão completa destes problemas e trazer respostas definitivas.

1. A multiplicidade de factores de que depende o sucesso ou insucesso do ensino da Física

Um pouco por todo o mundo tem sido elevado o insucesso do ensino da Física. Assim, por exemplo, em Portugal e em 2001, no exame nacional de Física da primeira época do 12º ano de escolaridade, o exame terminal do ensino secundário de que muito depende a entrada ou não no ensino superior, a média das notas por escola variou entre 2,8 e 16,0 valores, tendo a média das médias sido de 9,3 valores (numa escala de 0 a 20 valores). A percentagem de escolas com médias negativas foi de 60,0 %. E ainda houve anos em que a média foi mais baixa.

Porquê este insucesso? De que factores depende o sucesso ou insucesso no ensino da Física?

É claro que no processo de ensino-aprendizagem que decorre em sala de aula muitos factores interferem e que poderão contribuir para isso. Estes factores têm que ver com os 4 «lugares comuns da educação», expressão usada por Schwab, um conhecido educador americano para designar o *professor*, o *aluno*, o *currículo* e o *meio* em que esse processo educativo decorre. Joseph Novak, um outro educador americano igualmente muito conhecido, dá também bastante importância a um quinto lugar comum que é a avaliação. Por sua vez, um discípulo dele, Bob Gowin, vai mais longe que Schwab ao substituir o conceito *meio* pelo conceito *governança*, que é tudo o que, para além dos outros «lugares comuns» (o professor, o aluno, o currículo formal e a avaliação) governa a educação, desde a concepção, localização, prestígio, etc. da escola até à constituição das turmas, aos manuais, etc. (Novak e Gowin, 1999, p. 22).

Aqui vamos esquecer muitos destes factores, para nos centrarmos fundamentalmente no professor que ensina, no aluno que aprende e na interacção que entre ambos se estabelece.

Vamos pois admitir que todos os factores de governança que aqui não vão ser equacionados são favoráveis: turmas relativamente pequenas, factores escola e meio social envolvente favoráveis, apoio da família, etc. Pergunta-se: será que está garantido o sucesso? Creio bem que não. Mas porquê? É o que iremos ver a seguir.

2. Poderá a aprendizagem, incluindo a aprendizagem significativa, portanto uma aprendizagem que faz sentido, também contribuir para esse insucesso?

Se há designação muito usada nos documentos emanados do Ministério da Educação é esta: *aprendizagem significativa*. Mas se perguntarmos a quem a lá escreveu o que significa esta expressão, dir-nos-á certamente qualquer coisa do género: aprendizagem com significado, aprendizagem em compreensão ou boa aprendizagem ou aprendizagem correcta.

Entendo que os cientistas que investem na educação, e, em particular, na educação científica, têm de ser mais exigentes em termos de definição e clarificação dos conceitos. O conceito de *aprendizagem significativa* tem um significado rigoroso. E deveria ser sempre encarado com esse significado e não outro. Esse significado advém de uma teoria educacional que é a única que conheço em que esse constructo é

exaustivamente trabalhado - é a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e Novak. Segundo esta teoria, aprender ciência significativamente é um processo activo de construção cognitiva onde o que o aluno já sabe é absolutamente fundamental. E é fundamental porquê?

Porque um indivíduo aprende significativamente (Moreira¹, 1999, p. 11) quando

“ a nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. Isto é, nesse processo a nova informação interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel chama de “conceito subsunçor” ou, simplesmente, “subsunçor”, existente na estrutura cognitiva de quem aprende”.

A aprendizagem significativa de um material qualquer é, pois, um processo que consiste numa interacção substantiva, não literal e não arbitrária (plausível, sensível e não aleatória) desse material com ideias «âncora» relevantes existentes previamente na estrutura cognitiva, com as quais esse material se relaciona. (Ausubel, 2003, p. 1). Quando um indivíduo aprende significativamente ocorre, então, uma “reorganização activa de uma rede de significados pré-existentes na estrutura cognitiva desse indivíduo” (Gowin, 1981).

Quando o material a ser aprendido não consegue ligar-se a algo já conhecido, ocorre o que David Ausubel chamou *aprendizagem mecânica*. Ou seja: isto ocorre quando as novas informações são aprendidas sem interagirem com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Assim, a pessoa decora fórmulas, leis, etc. e esquece logo após a avaliação.

Ao aprender significativamente novos conhecimentos, o aluno integra-os na sua estrutura cognitiva de modo substantivo, quer dizer: é a «substância», o «recheio» dos conceitos e proposições que é apreendido e não apenas nomes e/ou enunciados sem qualquer significado para quem aprende. As aprendizagens significativa e mecânica não são conceitos dicotómicos já que existe uma variação contínua de uma para outra.

Há duas condições decisivas para que a aprendizagem significativa ocorra:

¹ Marco Moreira é professor de Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil, e um dos maiores peritos mundiais sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa.

1ª condição - o material a ser aprendido tem que ser *potencialmente significativo*, o que, por sua vez impõe duas sub-condições - ele tem que ter significado lógico (este depende somente da natureza do material) e, ao mesmo tempo, o aluno tem que possuir os subsunçores adequados para que esse significado lógico do material se transforme em significado psicológico para o aluno que aprende (depende da estrutura cognitiva de cada aluno); cada aluno faz uma filtragem dos materiais que são potencialmente significativos ou não para si próprio;

2ª condição - o aluno precisa ter uma disposição para aprender; se o indivíduo quiser memorizar o material arbitrariamente e literalmente, então ninguém é capaz de impedir que a aprendizagem seja mecânica.

Quando os novos conceitos e (ou) as novas proposições são *potencialmente significativas* para o aprendiz e ele desenvolve um esforço no sentido de os relacionar com os subsunçores que possui, então eles passam a ter significado para o aluno. Este facilmente os integra nesses subsunçores originando novas ideias na sua estrutura cognitiva que modificam os subsunçores.

Esquemáticamente temos:

a – Nova informação potencialmente significativa

A – Conceito subsunçor existente na estrutura cognitiva

$A' a'$ – Produto interaccional ou interactivo (subsunçor modificado)

(adaptado de Moreira e Buchweitz, 1993, p. 22)

Por este processo de assimilação, a aprendizagem significativa vai progredindo à medida que os subsunçores se tornam cada vez mais elaborados e vão permitindo cada vez mais a “ancoragem” de novas informações. (Moreira, 1998; Graça e Valadares, 1998).

Reparemos num aspecto importante: não se trata de um processo de substituição em que o conceito já existente desaparece e é substituído por um outro. O que resulta desta assimilação é esse conceito subsunçor modificado (A') e acrescido da nova informação também modificada por adaptação ao subsunçor (a'). Aliás, o

aluno durante um tempo de memorização maior ou menor consegue diferenciar ainda bem os dois novos conceitos:

$$A'a' \longrightarrow A' + a'$$

Porém, mais tarde ou mais cedo, dependendo da «manipulação» que for feita desse assunto, acabará por restar como resíduo o subsunçor modificado (A_{residual}).²

Estamos agora na altura de responder à pergunta que serviu de título a esta secção:

Poderá a aprendizagem, incluindo a significativa, portanto uma aprendizagem que faz sentido, também contribuir para o insucesso do ensino da Física? A resposta é SIM!

Se o aluno já estudou um assunto e o aprendeu mecanicamente, é natural que ao querer mais tarde aprofundar esse assunto, o que já tinha aprendido se tenha varrido da sua memória e, como tal, ele não dispõe dos subsunçores necessários à aprendizagem significativa.

Por outro lado, muito antes de aprender Física cada aluno teve as mais variadas experiências e vivências pessoais. Ele foi sujeito a um mundo enganador (sente a Terra parada e o Sol a mover-se, as folhas das árvores a caírem mais depressa do que as pedras, dizem-lhe que a velocidade a que vai num automóvel é aquele valor que um determinado aparelho do *tablier* assinala, ouve mandar fechar a porta para não entrar o frio, dizem-lhe que está muito calor porque o termómetro assinala um valor alto, mandam-no trabalhar e para isso sentam-no numa cadeira com um livro à frente, etc. E são estes alguns exemplos dos subsunçores que fazem parte da estrutura cognitiva do aluno quando vai para a aula de Física, muito intuitivos e ao mesmo tempo fortemente interiorizados, daí a sua tendência para resistirem a tudo e a todos (inércia cognitiva). É a partir deste tipo de subsunçores aprendidos significativamente, porque fortemente relacionados com as experiências e vivências pessoais dos alunos, que vai ocorrer a aprendizagem significativa.

Ora, agora é só atendermos novamente ao esquema anterior. Se os subsunçores A, aprendidos significativamente, têm tanto de incorrectos do ponto de vista físico como

² Na TAS este processo é conhecido por *assimilação obliteradora*.

de justificáveis do ponto de vista psicológico, e a assimilação significativa não os apaga, antes os diferencia, está fundamentada a resposta afirmativa à questão atrás formulada, ou seja:

Quer a aprendizagem mecânica quer mesmo a aprendizagem significativa, portanto uma aprendizagem que faz sentido, podem, de facto, contribuir para o insucesso da Física.

Um dos objectivos da minha tese de doutoramento foi exactamente fundamentar as origens e implicações das *misconceptions* dos alunos acerca da Física. E convenci-me, e ainda permaneço convencido, que elas, porque aprendidas significativamente e tantas vezes reforçadas, são de facto uma das causas do insucesso do ensino da Física.

3. Por que motivo tantos professores de Física, incluindo os que são competentes cientificamente, apresentam níveis elevados de insucesso no ensino dessa ciência?

Para que os alunos aprendam significativamente de modo a atingirem as concepções ricas do ponto de vista científico, muitas condições têm de se verificar simultaneamente. Desde logo isso passa pelo aluno. Repito que nenhum aluno pode aprender significativamente se não estiver disposto psicologicamente a fazê-lo. Essa disposição psicológica depende da sua motivação e auto-estima, que por sua vez dependem das experiências escolares anteriores, do ambiente na sala de aula, do ambiente que o cerca, da estrutura formal e informal do grupo em que se insere na escola, da família, etc.

Claro que também passa pelo professor e pelo material que este adopta ou produz. Exige-se muito do professor e não basta a sua competência científica. É importante mas não chega.

Exige-se que ele tenha em conta o pensamento dos alunos, baseie as aulas em questões, actividades e problemas desafiantes das suas concepções erróneas e deste modo os incentive a aprender mais e, acima de tudo, melhor. Para isso as actividades terão de ser cuidadosamente planeadas, articulando o conteúdo e a forma.

O que se pretende é que o professor e os alunos vão compartilhando parcelas cada vez maiores de significados com relação aos acontecimentos da aula. A aula deve ser na medida do possível um fórum de debate e negociação de concepções e

representações da realidade em estudo, um espaço de conhecimento compartilhado no qual os alunos são incentivados a construir, modificar e integrar ideias. Ou seja: o professor deverá conduzir as suas acções para que o aluno participe de tarefas e actividades que o façam aproximar cada vez mais dos conteúdos que a escola tem para lhe ensinar.(Gowin, 1981).

Importa estabelecer diferentes tipos de relações entre factos, objectos, acontecimentos, noções e conceitos, que desencadeiem modificações de comportamentos dos alunos e contribuam para a utilização do que é aprendido em diferentes situações.

A terminar, direi que o professor, para além do cuidado que deve colocar na sua preparação científica do assunto a ensinar, deverá ter em conta os seguintes aspectos fundamentais:

- A aprendizagem significativa não se relaciona apenas a aspectos cognitivos dos alunos, mas também está intimamente relacionada com as suas referências pessoais, sociais e afectivas. Neste sentido, podemos dizer que afecto e cognição, razão e emoção compõem-se numa perfeita interacção para actualizar e reforçar, romper e ajustar, desejar ou repelir as novas relações, criadoras dos novos significados na rede conceptual de quem aprende. Daí a necessidade de haver o máximo cuidado com as relações interpessoais dentro e fora da sala de aula.
- Por outro lado, a aprendizagem não ocorre da mesma forma para todos os alunos. Pelo contrário, interferem nesse processo as diferenças individuais, o perfil de cada um, os estilos pessoais de aprender, o que nos remete para muitas outras variáveis determinantes. Por isso o professor terá de se preocupar em conhecer, na medida do possível, o estilo cognitivo de cada aluno.
- Além disso, tal como Ausubel enfatiza, podemos aprender quer significativamente quer mecanicamente seja qual for o modo como o aluno é confrontado com a estrutura do assunto: recebendo-a acabada e pronta a aprender, ou descobrindo-a de modo mais ou menos guiado ou autónomo. Portanto, quando os alunos bloquearem cognitivamente por não terem adquirido subsunçores importantes, o professor não deve hesitar em os expor de modo conceptualmente transparente, tendo o cuidado de ver se os alunos estão a aprendê-los de modo significativo.
- Deve haver total consciência de que o conhecimento pode não ser bem construído pelos alunos ainda que seja bem ensinado pelo professor, porque não se transvasa, como um líquido num sifão.

Em suma:

Os alunos devem ser ajudados pelo professor a aprenderem significativamente e correctamente, isto é, a enriquecerem as suas concepções aproximando-as o mais possível das representações científicas. Para tal, tem-se revelado muito útil o recurso a instrumentos que permitam reflectir sobre o proprio conhecimento e a sua construção. A TAS criou os seus próprios instrumentos cognitivos, dos quais os dois mais conhecidos são de longe os mapas conceptuais de Novak e os Vês do conhecimento de Gowin.

Ensinar e aprender com significado requer interacção, aceitação ou rejeição, caminhos diversos, percepção das diferenças, busca constante de todos os envolvidos na acção de conhecer. A aprendizagem significativa segue um caminho que não é linear, mas uma trama de relações cognitivas e afectivas.

A teoria da aprendizagem significativa é “uma teoria construtivista já que dá muita relevância às concepções prévias de cada aluno e considera a aprendizagem uma construção pessoal e idiossincrática” (Gowin, 1981, p. 63). Quando o professor acaba por estimular o ensino mecânico e acrítico, fazendo tábua rasa dessas concepções prévias, muitas delas aprendidas significativamente, mas incorrectamente, elas acabam por se constituir como uma forte oposição ao caminho em direcção às concepções correctas.

A terminar esta secção pergunto: então o que se deve fazer para que isto não suceda, para além do que já se disse?

4. A necessidade de uma base científica rigorosa e de uma linguagem científica tão correcta quanto possível

Ouve-se falar hoje imenso em construtivismo na educação científica. Há, como veremos a seguir, os construtivistas radicais e os triviais. Estes assumem uma visão não objectiva de toda a ciência (Fosnot, 1997, p.IX, Glasersfeld, 1998, p. 14). Mas o facto de os construtivistas radicais assumirem essa visão não-objectiva da ciência e, em termos educacionais, rejeitarem a ideia de que “uma dada tarefa tem uma única solução e um processo único de se realizar” (Glasersfeld, 1998, p. 27), não significa que considerem que tudo o que o aluno diz é de aceitar como correcto e que devemos pactuar com a falta de rigor científico.

O facto de qualquer professor construtivista, radical ou trivial, valorizar as concepções erróneas (*misconceptions*) dos alunos e partir até muitas vezes destas para logo a seguir os confrontar com problemas delas emergentes (Brooks e Brooks, 1997, p. 49) tem por objectivo o enriquecimento dessas concepções de modo a aproximarem-se o mais possível das concepções cientificamente correctas, aquelas que são comungadas por largo número de membros pertencentes a comunidades científicas e com sólidos conhecimentos dessa ciência.

A todo o momento de ensinar e aprender está em jogo o encontro e harmonia de três estruturas conceptuais: a do aluno, a do professor e a da ciência. No caso da Física esta estrutura é em si rigorosa e, como tal, não é ela que terá ou poderá mudar, mas sim a do aluno e a do professor que terão de evoluir ao encontro dela. Por diversos factores a que não é alheio o poder social do professor, se a estrutura de conhecimentos deste se afasta da que é cientificamente rigorosa, a aproximação da estrutura cognitiva do aluno ao quadro conceptual cientificamente correcto é dificultada.

Por outro lado, vimos como, devido às *misconceptions* de que o aluno é portador, é complicado o seu enriquecimento conceptual a caminho do conhecimento científico rigoroso. Se o professor usar uma linguagem cientificamente incorrecta e, como tal, conceptualmente opaca, aproximando-se ou caindo mesmo nas concepções erróneas do aluno, mais dificulta essa desejável evolução cognitiva do aluno.

Infelizmente professores e materiais de ensino, que por tudo o que se disse e não houve tempo de dizer são fundamentais no processo, são por vezes de uma falta de rigor e de uma incoerência tal que são eles próprios que fortalecem as *misconceptions* dos alunos e até lhe induzem outras. Num outro trabalho (Valadares, 1995) dou imensos exemplos disto, mas aqui, por razões de tempo, darei apenas alguns:

(i) Num manual português que foi adoptado como livro único durante largos anos (para cima de 20 anos seguramente), surgia o diagrama que apresentamos a seguir, para explicar-o movimento circular uniforme de uma pedra, com três vectores assinalados e a seguinte legenda:

“Força centrífuga – À força centrípeta F ”, que solicita a pedra para ao centro, opõe-se uma reacção, a força centrífuga F , que tende a desviá-la do centro”.

Como é possível com estas 3 forças o autor explicar o movimento circular? Ele mistura interpretações, a que é válida no referencial inercial Terra (admitido como tal...) e no referencial acelerado ligado à pedra, sendo certo que a força tangencial é inexplicável em qualquer deles.

(ii) Um manual português dos anos 90 e muito adoptado afirma algo muito próximo do seguinte (cito de cor):

A massa e a energia, embora sendo grandezas equivalentes, são distintas: A energia é intangível, isto é, não se pode ver, tocar ou cheirar, e a massa, pelo contrário, é tangível, podendo ver-se, tocar ou cheirar!

(iii) As incoerências quanto ao *peso* de um corpo são patentes. Surge com os mais diversos significados (os comentários dentro de parêntesis são meus): *força gravitacional* ou *da gravidade* (noção local, portanto); *força atractiva da Terra* (acção a distância); *força responsável pela aceleração da gravidade com que o corpo cai para a Terra* (é só a força gravitacional?); *força igual ao produto da massa pela aceleração com que o corpo cai* (mas em que referencial é medida esta aceleração, no do corpo, no da Terra?); *acção ou força aplicada no suporte ao qual o corpo está ligado* (está, pois, aplicada, fora do corpo); *força que actua no corpo equivalente à acção no suporte* (está aplicada no corpo). (Valadares, 1995).

(iv) Seguem-se algumas frases sobre o calor retiradas de livros para o ensino (Summers, 1983, p. 670, Mak e Young, 1987, p. 464, in Valadares, 1995): “O calor é

uma forma de energia cinética” (de quê e medida em que referencial?). “*O calor é energia. É a energia total das moléculas em movimento nos corpos*” (agora já não é apenas energia cinética!). “*A energia calorífica converte-se em energia do movimento*”.(mas a energia calorífica é o mesmo que calor?) “*A energia provém do calor da chama.*” (falta definir qual é o sistema chama e, memo depois disso, o calor não é energia interna de um sistema)•“*As gorduras contêm maior conteúdo calorífico*” (concepção errónea de que o calor é a energia contida nos corpos, ou seja o mesmo que energia interna) “*Todo o trabalho realizado sobre o corpo pode ser convertido em movimento caótico das moléculas do corpo, surgindo na forma de calor*”.(concepção errónea de que o calor é energia interna cinética)• “*Todo o calor vem até nós, directa ou indirectamente, do Sol.*” (concepção errónea de que calor e luz são sinónimos).

(v) Doménech et (1993) mostraram a existência e confusão entre as mais diversas noções de massa.

(vi) Rollnick e Rutherford (1990) verificaram que professores primários possuíam representações aristotélicas acerca da atmosfera e da pressão do ar, estando prontos portanto para reforçar as *misconceptions* dos seus alunos.

(vii) Kruger e Summers (1989) mostraram o mesmo no que respeita às mudanças de fase de agregação.

(viii) Alguns manuais e professores, ao ensinarem a estática do corpo rígido (já no secundário) consideram como exemplo do equilíbrio de rotação uma porta normal em rotação uniforme. Ora uma tal porta não está em equilíbrio, ao contrário da porta de eixo ao meio (tipo porta de banco que, essa sim, está em equilíbrio de rotação se se mover uniformemente. Etc.

5. Será que o construtivismo e as estratégias nele alicerçadas poderão ontribuir para o sucesso ou para o insucesso do ensino da Física?

Vou começar por dar a resposta: SIM!. No CECME dispomos de alguma fundamentação teórica e empírica para afirmar que ambientes de sala de aula alicerçados numa visão construtivista da ciência, aquilo a que se costuma chamar

ambientes construtivistas de aprendizagem, são favoráveis a uma aprendizagem significativa e rigorosa da ciência.

Trata-se de algo que é relativamente recente. Durante muito tempo, a falta de um corpo teórico, em bases sólidas, sobre ambientes de aprendizagem, acrescida à tradicional separação entre a pesquisa em educação e a prática dos professores, fez com que estes, no que respeita ao ambiente na sala de aula, actuassem por intuição e por força das suas concepções pessoais, em grande parte resultantes das suas próprias experiências como alunos. Embora já nos anos 30 do século passado tenham surgido trabalhos na área da psicologia que reconheciam ser o comportamento de um sujeito função dele próprio e do ambiente em que se insere (Lewin, 1936; Murray, 1938), foi apenas nos anos 60 que Herbert Walberg e Rudolf Moos, trabalhando independentemente, lançaram as bases para o desenvolvimento da pesquisa educacional sobre ambientes de aprendizagem (Majeed, Fraser e Aldridge, 2001; Fraser, 1986, in Sebela, 2001).

Para tentar operacionalizar as suas ideias acerca dos bons ambientes de aprendizagem, Walberg começou a desenvolver um instrumento, o *Learning Environment Inventory* – LEI, como parte de um processo de pesquisa e avaliação de um Curso de Física muito conhecido e que está traduzido para Português: o *Harvard Project Physics* (Walberg & Anderson, 1968).

Ao mesmo tempo, Rudolf Moos desenvolvia a primeira das suas escalas de clima social, destinadas aos mais variados fins, desde psiquiátricos (Moos & Houts, 1968) a correcionais (Moos, 1968).

Posteriormente surgiu uma perspectiva superadora dos dois instrumentos, o de Walberg e o de Moos, a qual tem influenciado o modo como se processa a conceptualização, avaliação e investigação dos ambientes na sala de aula (Moos, 1979, Walberg, 1979, Chavez, 1984, McAuly, 1990, Fraser & Walberg, 1991; Fraser, 1994; Idiris & Fraser, 1994).

A 3ª versão do LEI, de 1982, da autoria de B. J. Fraser, G. J. Anderson e H. J. Walberg, por exemplo, afirmava-se como um instrumento “destinado a medir as percepções de estudantes sobre 15 dimensões do clima social das salas de aula do High School.” (Fraser, Anderson & Walberg, 1982). Era uma escala de 48 itens,

cujos descritores são 5: concordo fortemente; concordo; sem opinião, discordo; discordo fortemente. Foi posteriormente revista em 1985 e entretanto surgiram escalas para vários graus de ensino, desde as escolas elementares (Fraser & O'Brian, 1985) até às universidades (Fraser & Treagust, 1986).

Na década de 90 começou-se a sentir o efeito das ideias construtivistas na pesquisa acerca dos ambientes na sala de aula. Foi criado um instrumento *Constructivist Learning Environment Survey* – CLES, que os seus autores apresentaram em 1991 num paper submetido ao Encontro anual da *American Educational Research Association*, que decorreu em New Orleans (Taylor & Fraser, 1991).

Destina-se a avaliar as percepções dos professores e alunos sobre determinadas dimensões consideradas importantes nos ambientes de aprendizagem, antes e depois da sua criação na sala de aula. Essas dimensões são as seguintes:

- *Relevância pessoal (Personal Relevance)* – relação das matérias ensinadas com as experiências diárias dos alunos.
- *Incerteza (Uncertainty)* - realce para a importância das crenças, teorias, experiências e valores na pesquisa científica efectuada.
- *Controlo compartilhado (Shared Control)* – o controlo do ambiente é compartilhado por todos com base numa avaliação permanente e formadora.
- *Negociação dos estudantes (Student Negotiation)* – diálogo e partilha de ideias entre os estudantes com ênfase na avaliação de pares.
- *Voz crítica (Critical Voice)* - nada nem ninguém está acima da crítica construtiva.

Três anos mais tarde foi apresentada uma segunda versão no mesmo Encontro (Taylor, Fraser & White, 1994). Aí, os autores afirmam que o CLES “foi desenvolvido para os pesquisadores que estão interessados na reforma construtivista da ciência e matemática da *high school*.”

Mantendo a linha da pesquisa anterior, este instrumento destina-se a avaliar as percepções dos professores e alunos sobre determinadas dimensões que os autores deste instrumento consideravam importantes num ambiente de

aprendizagem. O instrumento de 1994 compreendia 5 escalas, cada uma referente a um aspecto-chave, num total de 40 itens. Eses aspectos-chave eram:

- fazer com que a Ciência e a Matemática se revelassem como importantes para o mundo exterior à Escola;
- envolver os estudantes em negociações reflexivas uns com os outros;
- os professores convidarem os alunos a partilhar com eles o controlo da concepção, orientação e avaliação das suas aprendizagens;
- os estudantes serem enriquecidos de modo a exprimirem a preocupação acerca da qualidade das actividades de ensino e aprendizagem;
- os estudantes viverem a natureza incerta do conhecimento científico e matemático.

Diversos trabalhos têm procurado validar este instrumento em diversas áreas. Por exemplo, um dos trabalhos (Cannon, 1997) baseados no CLES foi realizado com estudantes do *College*, em cursos de Biologia, Química e Física e duas das conclusões são as seguintes:

- O CLES ajuda os professores de ciências do *College* a serem mais consistentes com uma epistemologia construtivista.
- O CLES parece ser promissor para avaliar os ambientes de aprendizagem na sala de aula nos cursos de ciências do *College*.

Uma outra linha de pesquisa enveredou fundamentalmente por um campo cuja finalidade principal, que se deverá procurar manter muito viva ainda hoje, é algo diferente. Mais do que conhecer as percepções dos estudantes, esta linha pretende pesquisar os efeitos do ambiente da sala de aula nos resultados dos alunos (Fraser & Ficher, 1982; McRobbie & Fraser, 1993). Para além de teorizar sobre os ambientes na sala de aula que se julgam propiciadores de uma mudança nas atitudes e nas consecuições dos alunos, esta linha de pesquisa procura validar estas ideias com experiências de sala de aula.

No fundo trata-se de tentar validar o mais universalmente possível certas ideias, algumas das quais já com mais de 20 anos, como são, por exemplo, as seguintes:

- a ideia essencial de Walberg & Heartel (1981), entre outros, de que *os bons ambientes na sala de aula podem melhorar a aprendizagem*;
- a de Fraser & Rentoul (1980) e Fraser & Fisher (1983) de que *os resultados dos estudantes melhoram nas salas de aula nas quais os ambientes têm características semelhantes às que eles próprios preferem*.

6. A pesquisa sobre ambientes construtivistas de aprendizagem que temos efectuado

Em Portugal, foi necessário esperar pelo período pós-revolucionário, ou seja a segunda metade da década de 70, para que alguns ecos das teorias acerca dos ambientes na sala de aula se começassem a sentir timidamente nas escolas. Mas, mesmo assim, a mudança foi pequena. A pesquisa neste campo tem sido pobre. Curiosamente, aparece um artigo na Gazeta de Física, revista da SPF em 1980, intitulado «Da natureza da Ciência à atmosfera das aulas de Física», mas que desconhece completamente a linha de investigação a que me estou a referir (Valente, 1980).

Não tenho conhecimento de qualquer pesquisa sistemática sobre ambientes construtivistas de aprendizagem em Portugal até há uns poucos anos atrás. Porém, no nosso Centro de Pesquisa – o Centro de Estudos de Ciências e Matemáticas para o Ensino (CECME), há uma linha de investigação relativamente recente que tem a ver com a aprendizagem significativa da ciência. É no âmbito dessa linha de Investigação e no nosso Mestrado em Ensino das Ciências (MEC), cujo primeiro curso foi lançado no ano lectivo 1998/99, que temos estado a desenvolver alguma pesquisa neste domínio dos ambientes na sala de aula. Numa linha construtivista resultante do investimento que temos feito na Epistemologia das ciências e na psicologia educacional, temos procurado teorizar e submeter à experiência em sala de aula o que se designa por ambientes construtivistas de aprendizagem.

6.1. Os ambientes construtivistas de aprendizagem que temos procurado validar

B. Wilson (1996) define ambiente construtivista de aprendizagem do seguinte modo:

Um local onde os aprendizes trabalham em conjunto e se apoiam uns aos outros à medida que vão usando uma variedade de ferramentas e fontes de informação na senda orientada de objectivos de aprendizagem e de actividades de resolução de problemas.

Num ambiente construtivista, cada aluno é responsabilizado pela sua aprendizagem pois é visto como o elemento estruturante do conhecimento que vai aprender. Assim sendo, é-lhe dada a liberdade controlada e a responsabilidade compartilhada para aprender dialogando e cooperando.

Ao professor cabe o importante e difícil papel de apoiar e facilitar a aprendizagem dos alunos, sendo para tal um mediador fundamental e tudo fazendo para que na sala de aula tudo decorra de modo a que o ambiente seja, de facto, um autêntico ambiente construtivista.

Para conceber um ambiente construtivista de aprendizagem decidimos reflectir sobre três aspectos:

- papel do professor;
- papel do aluno;
- as relações educativas a serem estabelecidas na sala de aula.

Estes três aspectos são totalmente interdependentes (Gouveia e Valadares, 2003):

6.1.1 *O papel do professor*

Começámos por analisar qual deverá ser o papel do professor num ambiente construtivista. Seguindo muito de perto as ideias de Brooks e Brooks (1999) e tendo também em linha de conta o construtivismo humano de Novak alicerçado nas ideias de Ausubel, concluímos que o professor deverá:

- procurar conhecer e valorizar permanentemente os pontos de vista dos alunos;
- proporcionar actividades susceptíveis de desafiar as suposições dos alunos;
- colocar problemas cuja relevância seja reconhecida pelos alunos;
- conceber as suas estratégias em torno de conceitos primários e “grandes” ideias subsunçoras³, abrangentes e gerais, e ir depois tentando que os alunos progressivamente as vão diferenciando em outras mais específicas para, a determinada altura, construírem ideias superordenadas⁴ com base em reconciliações integradoras;
- avaliar a aprendizagem dos estudantes no contexto do ensino do dia a dia e numa perspectiva o mais possível formadora.⁵

6.1.2. *O papel do aluno*

Passando, de seguida, a reflectir sobre o papel que os alunos deveriam ter nas aulas, assentámos, com base nas nossas ideias construtivistas e nas ideias de Jonassen & Tessmer (1996/7), em que os professores deveriam sensibilizar os alunos e estimulá-los de modo a que estes fossem o mais possível:

- *activos* - para interagirem com o ambiente e os materiais de aprendizagem que lhes são proporcionados;
- *pesquisadores* - para explorarem os materiais e o ambiente de aprendizagem que lhes são facultados numa perspectiva investigativa;

³ As ideias subsunçoras, na estrutura cognitiva de cada indivíduo, subsumem por assimilação outras mais específicas do que elas: estas «ancoram» nos subsunçores modificando-se e modificando-os.

⁴ As ideias superordenadas, na estrutura cognitiva, são construídas quando duas ou mais ideias mais específicas se relacionam entre si para as construir: a ideia superordenada passa a subsumir as que a originaram.

⁵ Forma altamente elaborada de avaliação formativa proposta por um grupo de investigadores da Academia d’Aix-Marseille, principalmente Nunziati, Bonniol e Amigues.

- *intencionais* – procurando, espontaneamente e de boa vontade, atingir os objectivos cognitivos, não só os inicialmente estabelecidos mas também aqueles que fossem surgindo ao longo do processo formativo;
- *dialogantes* - envolvidos em diálogos frutuossos uns com os outros e com o professor;
- *reflexivos* - articulando o que aprenderam e reflectindo nos processos e nas decisões tomadas;
- *ampliativos* - gerando juízos ou asserções, atributos e implicações com base no que aprenderam.

6.1.3. *As relações educativas*

Ainda muito na linha do construtivismo humano de Novak, entendemos que um dos aspectos a ter em conta ao pretenderem-se criar bons ambientes construtivistas é a importância da componente afectiva do ser humano na sua parte cognitiva. Ou, por outras palavras: *as componentes cognitiva e afectiva do ser humano são inseparáveis.*

Isto faz com que todos, professores e alunos, estejam sensibilizados para a importância das relações educativas na sala de aula. Para haver um bom trabalho colaborativo assente em boas relações educativas, terá de haver o máximo cuidado com as relações inter-pessoais. Qualquer situação de conflito que ocorra terá de ser imediatamente resolvida com a ajuda de todos.

Debruçando-nos sobre este tema, realçámos vários aspectos que deverão ser tidos em linha de conta numa sala de aula onde se pretende que reine um ambiente construtivista. Destaco aqui três dos mais importantes:

- deve estabelecer-se um clima de cooperação em vez de um clima de rivalidade e agressividade;
- devem estabelecer-se relações horizontais, de duplo sentido (interacções simétricas) em vez de relações verticais, num só sentido (interacções complementares)⁶;

⁶ Isto não significa que o professor abdique da autoridade que legitimamente os alunos lhe reconhecem, alicerçada na sua competência, e do seu poder social junto dos alunos.

- deve ser dada a máxima atenção às representações e às representações das representações (ex. típico: o que ele pensa que eu penso dele).

6.2. *A caracterização esquemática dos ambientes construtivistas*

Tentando caracterizar de modo esquemático os ambientes construtivistas de aprendizagem, podemos dizer que eles devem :

- *privilegiar:*
 - a construção activa e significativa do conhecimento;
 - as tarefas dos alunos em contextos que para eles sejam significativos;
 - as situações do mundo real e do dia a dia;
 - a avaliação formadora voltada não só para a regulação da aprendizagem de cada aluno pelo professor, como também para a reflexão pessoal, auto-avaliação e auto-correcção da aprendizagem.
- *propiciar:*
 - múltiplas representações dos mesmos objectos/fenómenos (representações icónicas, verbais, formais, qualitativas, semi-quantitativas, quantitativas, etc.);
 - actividades dependentes do contexto e do conteúdo que têm em conta os estilos e ritmos de aprendizagem dos alunos;
 - boas relações interpessoais dentro e fora das aulas.
 - a reflexão crítica constante dos alunos durante as suas actividades, a análise do que dizem e fazem, bem como o que dizem e fazem os seus colegas, ou seja, a metaprendizagem;
 - a construção colaborativa do conhecimento através da negociação social;
 - a co-responsabilização dos alunos pelas suas próprias aprendizagens.

6.3. O trabalho cooperativo e o recurso a instrumentos de reflexão pessoal e cooperativa

Uma das estratégias em que se baseiam os ambientes construtivistas de aprendizagem que nós temos testado em sala de aula é o trabalho cooperativo e o uso de instrumentos de reflexão sobre a própria aprendizagem (metaprendizagem).

Para tal, duas das áreas que têm sido estudadas com bastante profundidade por todos os que estiveram e estão envolvidos neste tipo de pesquisas, sejam eles mestrandos, doutorandos e/ou professores implementadores das estratégias (em dois dos três casos os pesquisadores foram apenas observadores) são a teoria do trabalho cooperativo e a teoria da aprendizagem significativa para fundamentarem e usarem de modo conveniente os mapas conceptuais, de Novak e os Vês do conhecimento, de Gowin. Todos estamos convencidos de que estas ferramentas contribuem para facilitar a aprendizagem significativa, tendo aliás sido criadas fundamentalmente para isso. Ora, tratando-se de uma aprendizagem em compreensão, ela é enriquecedora e fomentadora da auto-estima dos alunos, ajudando a criar os desejados ambientes construtivistas na sala de aula. Tais ferramentas contribuem para a regulação da aprendizagem por cada aluno, a sua reflexão pessoal, a auto-avaliação e auto-correcção da aprendizagem, a construção colaborativa do conhecimento através da negociação de ideias e da avaliação de pares, a reflexão crítica em cada grupo de trabalho e no grupo - turma do que vai sendo produzido na sala de aula.

6.4. Referência breve a três pesquisas que testaram os ambientes construtivistas

A evidência experimental de que dispomos até ao momento cinge-se a três pesquisas realizadas para obtenção de dissertações de mestrado que orientei, todas no âmbito da disciplina de Físico-Químicas. Está agora a decorrer uma outra pesquisa no âmbito da disciplina de matemática, estando neste momento o respectivo pesquisador, também por mim orientado, a familiarizar-se com o tema dos ambientes construtivistas de aprendizagem.

As características destas três pesquisas em sala de aula já efectuadas são as seguintes:

- em duas delas foi adoptado um plano de recolha de dados quase - experimental com dois grupos, um experimental onde foi leccionado um dado tema num ambiente construtivista de aprendizagem, e outro de controlo onde o mesmo tema foi ensinado num ambiente tradicional;
- na outra pesquisa, porque não foi possível arranjar duas turmas equivalentes à partida, recorreu-se a um plano conhecido por série temporal interrompida⁷.
- foi assumida nas aulas dos alunos submetidos ao «tratamento» uma visão construtivista da aprendizagem com ênfase no trabalho cooperativo, na negociação de ideias e numa avaliação formadora, tentando pois por em prática na medida do possível as características do ambiente construtivista atrás caracterizado.
- em todas as aulas realizadas durante os estudos foram realizadas actividades teórico-experimentais.

6. 4. 1. *Uma pesquisa intitulada “Aprendizagem do tema ácido-base no 10º ano de escolaridade: uma perspectiva construtivista sobre o ensino do tema ácido-base.”*

Nesta pesquisa, com alunos de Física e Química do 10º ano de escolaridade de duas turmas de uma escola da periferia de Lisboa, a metodologia de recolha de dados consistiu de uma parte quantitativa, obedecendo a um plano quase experimental e de uma parte qualitativa, que consistiu numa observação participante, distanciada e directa.

Aos alunos dos dois grupos foi aplicado um *pré-teste* cujas respostas revelaram que:

- Os alunos possuíam conhecimentos idênticos, apresentando pré-concepções semelhantes sobre conceitos relacionados com o tema ácido-base;
- Estas pré-concepções acerca do tema ácido-base eram semelhantes às encontradas na literatura;

⁷ Na série temporal interrompida realizam-se várias avaliações ao grupo em estudo antes do «tratamento» para garantir alguma fiabilidade de dados e faz-se o mesmo após o tratamento. Só depois se comparam os resultados antes e depois do «tratamento».

- Os alunos estabeleceram uma fraca ligação entre os conteúdos programáticos e a vida prática. (Vera e Valadares, 2003)

Seguiu-se o «tratamento» na turma experimental que consistiu no ensino-aprendizagem do tema ácido-base, de acordo com a teoria de Bronsted e Lowry, num ambiente construtivista, enquanto os alunos da turma de controlo eram intencionalmente submetidos a um ensino em ambiente tradicional do mesmo tema e segundo a mesma teoria.

Posteriormente, todos os alunos foram submetidos a um *pós-teste* que produziu os seguintes resultados:

- Globalmente, verificou-se que, na turma experimental, foi maior a percentagem de alunos em que os conceitos relacionados com o tema ácido-base passaram a estar correctos, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry.
- Constatou-se que, na turma experimental, foi maior a percentagem de alunos que estabeleceram ligações correctas entre os conteúdos programáticos e a vida prática.
- O número de conceitos por aluno em que se verificou um claro enriquecimento conceptual foi maior na turma experimental. (*idem*)

Representação gráfica das classificações do pós-teste (por ordem crescente)

6.4.2. Uma pesquisa intitulada “Uma estratégia construtivista e investigativa para o ensino da Óptica”.

Esta pesquisa foi planificada com base no Vê de Gowin e, para além do plano quase experimental, recorreu-se ainda a métodos complementares: uma observação participante das aulas com o respectivo registo e uma entrevista à professora.

Os sujeitos da investigação neste estudo foram uma professora de Ciências Físico- Químicas que leccionava o 8º ano de escolaridade, com bastante experiência de ensino, e 20 alunos seus, todos pertencentes a uma escola secundária do concelho de Cascais, a cerca de 20 km de Lisboa.

Os alunos envolvidos no processo tinham idades compreendidas entre os treze e os catorze anos de idade e os dois grupos de 10 alunos revelavam-se equivalentes, o que foi confirmado pela aplicação de um pré-teste.

Os alunos do grupo experimental revelaram em média, no pós-teste, resultados superiores, o que se pode ilustrar, a título de exemplo, com o gráfico seguinte (onde B corresponde à categoria de resposta cientificamente aceitável). Este gráfico refere-se a uma das questões, relacionada com a correcção da hipermetropia e da presbitia (Fonseca e Valadares, 2003):

Resultados obtidos

Saliente-se que no pré-teste os grupos revelaram-se em média equivalentes, mas na questão sobre o mesmo tema (e mesmo objectivo) o grupo de controlo até

tinha obtido resultados superiores e que esta melhoria consecução dos alunos no pós-teste ocorreu na maioria das questões.

Por outro lado, a professora envolvida nesta investigação salientou, através da entrevista que lhe foi feita, a importância das aulas experimentais nesta perspectiva e nestes ambientes construtivistas. Referiu, por exemplo, que as mesmas permitem uma melhor aproximação à ciência e beneficiam a relação professor - aluno. Deste modo, este tipo de aulas são imprescindíveis e permitem desenvolver capacidades e atitudes dos alunos, motivá-los para a aprendizagem e promover estratégias de ensino que melhoram esta aprendizagem. (Fédora e Valadares, 2003)

6.4.3. Uma pesquisa intitulada "Estratégias construtivistas no Ensino da Física: sua aplicação em aulas de Óptica do 8º ano de escolaridade".

Nesta pesquisa realizada numa escola do ensino básico de uma localidade pobre da margem sul do rio Tejo, a amostra foi constituída por um total de 46 alunos (correspondentes a duas turmas) com uma média de idades de 13 anos.

Foi aplicado um plano tipo série temporal interrompida e comparado o desempenho dos alunos antes e após as aulas de Óptica que foram cuidadosamente preparadas de modo a decorrerem num ambiente construtivista. Para tal, os alunos foram submetidos a dois testes equivalentes e a uma escala de graduação sobre o trabalho em grupo antes dessas aulas e a 3 instrumentos equivalentes após as mesmas.

O que se verificou é que os alunos revelaram uma consecução muito superior nos dois pós-testes do que nos dois pré-testes (Alencão, 2001):

médias nos pré-testes: 14,6 e 12,9 ↔ médias nos pós-testes: 70,7 e 79,7

Conclusão

Tentei nesta minha intervenção responder à seguinte questão complexa: como facilitar a aprendizagem significativa e rigorosa da Física?

Trataram-se apenas os factores que têm a ver com o professor, os alunos e a sua interacção na sala de aula.

Realçou-se o facto de ser necessário rigor científico por parte do professor e dos materiais que utiliza, mas que a competência científica só por si não chega, até porque o aluno é que é o construtor activo da sua aprendizagem, o grande e último responsável por ela, possui pré-concepções que foram aprendidas significativamente e que constituirão um bloqueio à aprendizagem rigorosa se não for adoptada uma teoria construtivista adequada como é a TAS, num ambiente construtivista de aprendizagem.

Caracterizou-se este na base de três alicerces fundamentais interactuantes entre si: o aluno e o papel que deve desempenhar, o professor e o papel que deve desempenhar e as interacções sociais que devem ser privilegiadas, realçando-se a importância do trabalho cooperativo e o uso de instrumentos de reflexão sobre a cognição (metacognição).

Por fim referiram-se três pesquisas que tentaram testar os ambientes construtivistas de aprendizagem em sala de aula cujos resultados apontam no sentido de que tais ambientes podem facilitar a aprendizagem significativa e rigorosa da Física.

BIBLIOGRAFIA

ALENCOÃO, C. (2001). *Estratégias construtivistas no ensino da Física: sua aplicação em aulas de Óptica do 8º ano de escolaridade* – Dissertação de Mestrado. Lisboa: Universidade Aberta.

AUSUBEL, D., NOVAK, J. e HANESIAN, H. (1980). *Psicologia Educacional*. Rio de Janeiro: Editora Interamericana.

AUSUBEL, D. (2003). *Aquisição e retenção de conhecimentos – uma perspectiva cognitiva*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.

BACHELARD, G. (1934) *O novo Espírito Científico*. Lisboa: Edições 70 (Tradução do original).

BARDIN, L. (1995). *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70, 1995.

BROOKS, J. e BROOKS, M. (1999). *In Search of Understanding. The Case for Constructivist Classrooms* (revised edition). <http://www.ascd.org/readingroom/books/books99book.html>.

BROOKS, J. e BROOKS, M. (1997). *Construtivismo em Sala de Aula*. Porto Alegre: Artes Médicas.

- BRUNER, J. (1989). *Concepciones de la infancia: Freud, Piaget y Vygotsky*. In, J. L. Linaza (Org). Jerome Bruner: Acción, pensamiento y lenguaje. Madrid: Alianza Editorial.
- CACHAPUZ, A. F. et al. (1989). *O trabalho experimental nas aulas de Física e Química*. Gazeta de Física. 12, fasc. 2, 65-69.
- CACHAPUZ, A., PRAIA, J., PAIXÃO, F. e MARTINS, I. (2000). *Uma Visão sobre o Ensino das Ciências no pós Mudança Conceptual*. In Inovação, 13(2-3), 117-137.
- CHAN D.S.K (2003). *Validation of the Clinical Learning Environment Inventory*. Western Journal of Nursing Research, vol. 25, no. 5, pp. 519-532(14)
- COLL, C. et al. (2001). *O construtivismo na sala de aula*. Porto: Edições Asa.
- CROWTHER, D. (1997). *Editorial: The Constructivist Zone*. Electronic Journal of Science Education. Vol 2, Nº 2. <http://unr.edu/homepage/jcannon/ejse/ejsev2n2ed.html>
- CUNNINGHAM, D., DUFFY, T., & KNUTH, R. (1993). Textbook of the future. In C. McKnight (Ed.), *Hypertext; A psychological perspective*. London: Ellis Horwood Publishing.
- DAMÁSIO, A. (1994). *O Erro de Descartes – Emoção, Razão e Cérebro Humano*. Lisboa: Publicações Europa-América.
- DOUGIAMAS, M. (1998). *A journey into Constructivism*. martin@dougiamas.com
- DRIVER, R. (1995). “Constructivist Approaches to Science Teaching” in Steffe e Gale (Eds.), *Constructivism in Education*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- DRIVER, R. e BELL, B. (1986). “Students’ Thinking and the Learning of Science: a Constructivist View” in *School Science Review*, 67, 443-456.
- DUIT, R. (1995). “The Constructivist View: A Fashionable and Fruitful Paradigm for Science Education Research and Practice” in Steffe e Gale (Eds.), *Constructivism in Education*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- ESTRELA, A. (1994). *A teoria e prática de observação de classes. Uma estratégia de formação de professores*. Porto: Porto Editora.
- FERREIRA, J. A. e FRANCO, S. (1995) *Conceitos Elementares de Óptica Geométrica e sua aplicação à Óptica da Visão*, Gazeta da Física, 18 (29), 6-11.
- FONSECA, F. ; VALADARES, J. (2003). *Uma Estratégia Construtivista e Investigativa para o Ensino da Óptica. Comunicação no X Encontro Nacional de Educação em Ciências – Aprendizagem Formal e Informal*. Lisboa: Faculdade de Ciências (aceite para publicação no Livro de Actas).
- FOSNOT, C. (1996). “Construtivismo: uma Teoria Psicológica da Aprendizagem” in *Construtivismo e Educação. Teoria, Perspectivas e Prática*. Lisboa: Instituto Piaget.
- FRASER, B J & Rentoul, A J (1980) *Person-environment fit in open classrooms*. Journal of Educational Research, 73, pp159-167.
- FRASER, B J & FISHER, D L (1983) *Use of actual and preferred CES in person-environment fit research*. Journal of Educational Psychology, 75, pp303-311.
- GARDNER, H. (1983). *Frames of Mind: The theory of multiple intelligences*. Nova Iorque: Basic Books
- GIL PÉREZ, D., GUIASOLA, J., MORENO, A., CACHAPUZ, A., PESSOA DE CARVALHO, A., TORREGROSA, M., SALINAS, J., VALDÉS, P., GONZÁLEZ, E., DUCH, A., DUMASCARRÉ, A., TRICÁRICO, H., GALLEGO, R. (2002). “Defending Constructivism in Science Education” in *Science & Education 11: 557-571*.
- GLASERSFELD, E. (1996). *Construtivismo Radical*. Lisboa: Instituto Piaget.
- GOLEMAN, D. (1995). *Inteligência emocional*. Lisboa: Temas e Debates.

- GOUVEIA, V. ; VALADARES, J. (2003). *A Aprendizagem num Ambiente Construtivista: Um Estudo de Caso. Comunicação no X Encontro Nacional de Educação em Ciências – Aprendizagem Formal e Informal*. Lisboa: Faculdade de Ciências (aceite para publicação no Livro de Actas).
- GOWIN, D. B. (1990). *Educating*. Cornell: Cornell University Press.
- HANKS, A., HANKS, T. (1995). *Óptica Básica*. Manual de instruções e Guia Experimental para o Modelo OS-8515 da Pasco Scientific, Roseville.
- HAERTEL, G. D., WALBERG, H. J. & HEARTEL, E. H. (1981). *Socio-psychological environments and learning: A quantitative synthesis*. British Educational Research Journal, 7, 27 -36.
- HARPER, B. e HEDBERG, J. (1997). *Creating Motivating Interactive Learning Environments: a Constructivist View*. <http://www.ascilite.org.au/conferences/perth97/papers/Harper/Harper.html>
- HARPER, B.; HEDBERG, J. (1997). *Creating Motivating Interactive Learning Environments: a ConstructivistView*.
- HECHT, E., (1991). *Óptica*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- HEWSON, P. W. (1986). Epistemological commitments in the learning of science: examples from dynamics. European Journal of Science Education, 8 (2), 157-171.
- HEWSON, P., BEETH, M. e THORLEY, N. (1998). “Teaching for Conceptual Change” in Fraser e Tobin (Eds) *International Handbook of Science Education*, 199-218. Great Britain: Kluwer Academic Publishers.
- HODSON, D. (1994). *Hacia un Enfoque más Crítico del Trabajo de Laboratorio*. Enseñanza de las Ciencias, 12 (3), 299-313.
<http://www.ascad.org/readingroom/books/books99book.html>
<http://www.ascilite.org.au/conferences/perth97/papers/Harper/Harper.html>
- HUMPHEYS, B., JOHNSON, R. e JOHNSON, D. (1982). “Effects of Cooperative, Competitive and Individualistic Learning on Student’s Achievements in Science Class” in *Journal of Research in Science Teaching*, 19 (5), 351-356.
- JONASSEN, D. & Tessmer, M. (1996/7). An Outcomes-Based Taxonomy for Instructional Systems Design, Evaluation and Research, *Training Research Journal*, 2.
- LEITE, L., SÁ, S. (1997). *Cor, Óptica e Pintura*. Gazeta da Física, 20 (2/3), 17-22.
- LORSBACH, A. & TOBIN, K. (1992). *Constructivism as a referent for science teaching*. In Lawrenz, F. Research matters... to the science teacher. Monograph, 5, 21-27. Kansas State University: National Association of Research in Science Teaching
- MATTHEWS, M. (1998a). “Introductory Comments on Philosophy and Constructivism in Science Education” in Matthews (Ed) *Constructivism in Science Education*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- MINTZES, J., WANDERSEE, J. E NOVAK, J. (2000). *Ensinando A Ciência Para A Compreensão*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, Coleção Plátano Universitária.
- MOREIRA, M. e BUCHWEITZ, B. (1993). *Novas Estratégias de Ensino e Aprendizagem*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
- NOLA, R. (1998). “Constructivism in Science and Science Education: a Philosophical Critique” in Matthews (Ed) *Constructivism in Science Education*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- NOVAK, J. (1988). “Learning science and the science of learning” in *Studies in Science Education*, 15, 77-101.
- NOVAK, J. (1990). “Human Constructivism: a Unification of Psychological and Epistemological Phenomena in Meaning Making”. Paper apresentado na Fourth North American Conference on Personal Construct Psychology, San Antonio, Texas.
- NOVAK, J. (2000). *Aprender, criar e utilizar o conhecimento*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
- NOVAK, J. e GOWIN, B. (1999). *Aprender a Aprender*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.

- PETITOT, J. (1999). “Em direcção a uma física das ciências humanas”. In *A ciência tal qual se faz*, coordenação e apresentação de Fernando Gil. Lisboa: Edições João Sá da Costa.
- PIAGET, J. e GARCIA, R. (1987). *Psicogénese e História das Ciências*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
- POINCARÉ, H. (1970). *Ciência e Hipótese*. Alfragide: Galeria Panorama
- POSNER, G., STRIKE, K., HEWSON, P. e GERTZOG, W. (1982). “Accommodation of a Scientific Conception: Toward a Theory of Conceptual Change” in *Science Education*, 66(2), 211-227.
- POWERFUL IDEAS IN PHYSICAL SCIENCE – A Model Course published by The American Association of Physics Teachers.
- SANTOS, M. (1998). *Mudança Conceptual na Sala de Aula*. Lisboa: Livros Horizonte.
- SAVERY, J. & DUFFY, T. (1996). Problem based learning: An instructional model and its constructivist framework. In B. Wilson (Ed.), *Constructivist learning environments: Case studies in instructional design* (pp. 135-148). New Jersey: Educational Technologies Publications.
- SEBELA, M. (2001) *Using teacher action research to promote constructivist classroom learning environments in Mathematics in South Africa*
- SLAVIN, R. (1991). “Synthesis of Research on Cooperative Learning” in *Educational Leadership*, 48, 71-82.
- SOLOMON, J. (1994). “The Rise and Fall of Constructivism” in *Studies in Science Education* 23, 1-19
- STAHL, R. (1994). “The Essential Elements of Cooperative Learning in the Classroom”.
http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed370881.html
- SUCHTING, W. (1992). “Constructivism Deconstructed” in *Science & Education*, 1(3), 223-254
- TOULMIN, S. (1972). *Human Understanding. Vol 1: The Collective Use and Evolution of Concepts*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- VALADARES, J. (1995). *Concepções Alternativas no ensino da Física à luz da Filosofia da Ciência*, Vols 1 e 2. Tese de Doutoramento. Lisboa: Universidade Aberta.
- VALADARES, J. (1999). *O Vê de Gowin: um instrumento poderoso de construção conceptual*. Actas do VII Encontro Nacional - Educação em Ciências que decorreu na Universidade do Algarve.
- VALADARES, J. (2000). “A importância Epistemológica e Educacional do Vê do Conhecimento”. Conferência do III Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa in *Proceedings do III EIAS*: Universidade Aberta e IIE.
- VALADARES, J. (2001). *Estratégias Construtivistas e Investigativas no Ensino das Ciências*. Conferência proferida no Encontro «O Ensino das Ciências no Âmbito dos Novos Programas», na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
- VALADARES, J. (2003). *Abordagens construtivistas e investigativas à actividade experimental*. In didácticas e Metodologias de Educação, Percursos e Desafios, Ed. de António Neto *et. al.* Universidade de Évora.
- WALBERG, H. J. (1968). *Structural and affective aspects of classroom climate*. *Psychology in the Schools*, 5, 247-253.
- WILSON, B. (Ed.) (1996). *Constructivist learning environments: Case studies in instructional design*. New Jersey: Educational Technologies Publications.

CONFERÊNCIA

NO

**XVI SNEF – Simpósio Nacional de Ensino de Física, organizado pela Sociedade
Brasileira de Física – 2005**

O Ensino no ano mundial da Física

INTITULADA

Como facilitar a aprendizagem significativa e rigorosa da Física

24 a 28 de Janeiro de 2005